

LINGVISTIKA VA UNING TURLARI HAQIDA

Alimova Dilnoza Bobirovna

Nizomiy nomidai Toshkent Davlat Pedagogika Universitetining O'zbek tili va adabiyoti fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishining 404-guruh talabasi

Norova Shahodat Bahodirovna

O'qituvchi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada lingvistika va uning turlari hamda Vilgetm fon Gumboldt, Boduen de Kurtene va Ferdinand de Sossyurlarni ta'riflari.

Kalit so'zlar: Lingvistika, dinamik lingvistika, statik lingvistika, atomivik lingvistika, struktural lingvistika, sinxronik lingvistika, diaxronik lingvistika, intralingvistika (ichki lingvistika), ekstralingvistika (tashki lingvistika).

Lingvistika termini qator Yevropa mamlakalari: ingliz, frantsuz, nemis, Ispan, rus va boshqa tillarda faol qo'llanilib, til haqidagi fanni anglatadi. Ushbu so'zning o'zagi lingua bo'lib, til degan ma'noni beradi. Binobarin, lingvistika terminining o'zbek tilidagi muqobili, ma'nodoshi tilshunoslik bo'lib, ular o'zaro sinonimik munosabatga kirishadi. Lingvistika yoki tilshunoslik fani o'ziga xos murakkab ijtimoiy hodisa bo'lgan aloqa qurolini - tlini sistema sifatida bir butun ob'ekt sifatida tadqiq va tahlil qiladi. Ayni jarayondau turli ko'rd rinishlarda, shakllarda namoyon bo'ladi. Bu Ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan tilning mohiyatidan, uni torli tomondan o'rganish, tekshirish lozimligidan va bu ilmiylik printsipti nuqtai nazaridan mutlaqo to'g'ri ekanligidan kelib chiqadi.

Lingvistika nihoyatda qudratil ma'naviyat belgisi, millat boyligi bo'lgan tilni o'rganish jarayonida quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

1. **Dinamik lingvistika**, Dinamik lingvistika, oson, tilni real mavjudligida, turlicha vazifalarni faol bajarishda, "taraqqiyotda", o'zgarishda tadqiq qiladi.
2. **Statik lingvistika**. Statik lingvistika til taraqqiyotidagi to'liq sinxronlashgan muayyan bir davmi (bo'lakni) ajratadi va uni tasvirlaydi. Tilshunoslikning ushbu sohasi, dinamik lingvistikadan farqli, tildagi rivojlanish va o'zgarish jarayonidan matlago chetlashgan, unga yaqinlashmagan holda tilning hozirgi zamonaviy davri bilan bog'liq ma'lum bir "qotgan qismini holatini tekshiradi.
3. **Atomistik lingvistika**. Atomistik lingvistika diqqat-e'tiborni har bir individual til birliklarining taraqqiyotini, o'sishini alohida o'rganishga qaratadi
4. **Struktural lingvistika**. Struktural lingvistika til sistemasidagi ichki munosabat va aloqalarni tadqiq qiladi. U til sistemasining struktural qatlamlari (fonetik, leksik, morfologik, sintaktik sahralari) orasidagi o'zaro tabiiy, zaruriy bog'liqliklarni, munosabatlarni o'rganadi
5. **Sinxronik lingvistika**. Sinxronik lingvistika statik va struktural lingvistika bilan uzviy bog'liq bo'lib, tilning ma'lum bir davrdagi "qotgan", "turfun" holatini tasvirlashga xizmat qiladi.
6. **Diaxronik lingvistika**. Diaxronik lingvistika dinamik va atomistik lingvistika bilan uzviy bog'liq bo'lib, tilning taraqqiyot, til birliklarining esa rivojlanish qonuniyatlari hamda natijalarini o'rganadi.
7. **Intralingvistika (Ichki lingvistika)**. Ichki lingvistika til birliklarining sistemalar aloqasini munosabatlal ekstralingvistik faktorlarga bog'liq bo'lmagan holda o'rganadi. Ichki lingvistikaning tadqiqot manbai bo'lib fonologiya, leksikologiya va grammatika hisoblanadi
8. **Ekstralingvistika (tashqi lingvistika)**. Tashqi lingvistika tilning taraqqiyoti va vazifasini ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-tarixiy, etnik, jo'g'rofiy kabi faktorlar bilan bog'liq holda o'rganadi. Shunga ko'ra ushbu lingvistika tilni ijtimoiy hodisa sifatida tekshiradi,

9. Makrolingvistika. Makrolingvistika tilni keng doirada, "katta hajmda" olib, uni statistik metodlar asosida tadqiq qiladi. Aniqrog'i, ushbu soha tilni statistik merodlar, statistic usullar orqali tahlil etiladi.

10. Mikrolingvistika. Mikrolingvistika til sistemasi tarkibidagi (strukturasidagi) aloqalar, o'zaro munosabatlar va qarama-qarshiliklani o'rganadi

11. Paralingvistika. Paralingvistika bevosita nutq faoliyati bilan bog'liq bo'lib, nutq jarayonida fikr ifodalash bilan bir vaqtda yuzaga keluvchi, so'zlashuv notqining doimiy hamrohi bo'lgan qo'l va yuz harakatlarini (imo-ishora, mimika), nutqning balandligi, ekspressiv-emotsional bo'yoq kabi qator jihatlarni o'rganuvchi sohadir.

12. Psixolingvistika. Psixologiya va lingvistika fanlarining umumlashmasi (sintezi) sifatida nutq jarayonini mazmun nuqtai nazaridan, kommunikativ ahamiyat, nutq aktining muayyan ijtimoiy-amaliy maqsadga yo'naltirilganligi, shunga muvofiqligi jihatidan o'rganadi. U nutqdagi fikr ifodalashdagi shakl va mazman birligiga alohida e'tibor beradi. Psixolingvistika lisoniy imkoniyatlar asosida nutqiy birliklarni hosil qilish, nutq jarayoni (fikr-almashtirish-ifodalsh va anglash) da ruhiy holatlarga, bunda sharoit (situatsiya), o'xshashlik (analogiya), farqlash (differentsiatsiya), ta'sirchanlik so'zlovchi va tinglovchi ruhiy holati masalalariga alohida e'tibor beradi.

13. Sotsiolingvistika. Sotsiolingvistika sotsiologiya va lingvistika fanlartaing zaruriy va mantiqiy bog'liqliligidan hosil bo'lib, jamiyat va til (til va jamiyat) munosabati masalasi bilan shug'ullanadi. U tilni sotsial ijtimoiy hodisa sifatida talqin qiladi. Shunga ko'ra sotsiolingvistikaning eng muhim, asosiy muammosi tilni-til tabiatini ijtimoiy hodisa sifatida tekshirish, uning jamiyatdagi, tilshunoslik fanidagi o'mi va ahamiyatint belgilashdi.

14. Etnolingvistika. Etnolingvistika etnografiya va lingvistika fanlarining o'zaro munosabatidan shakllanib, etnik belgi bo'lgan tilga xali tarixiy taraqqiyotining. rivojlanishining xali turmush, urf-odalarining-moddiy va ma'naviy madaniyatining ta'sirini, ularning tilda voje bo'lishini o'rganadi. Etnolingvistika til va jamiyat

munosabatini tahlil qilishda etnik faktorlarning o'rni, ahamiyati, roli kabilarni esilaydi, etnik va lisoniy omillarning o'zaro ta'sirini, bog'liqligini aks ettiradi.

15. Matematik lingvistika. Matematik lingvistika tilni o'rganish va tasvirlash jarayonida matematik metodlarning (masalan, statistik metod, informatsiya nazariyasi kabilarning) ishlanish imkoniyatlarini tekshiradi.

16. Neyrolingvistika, Neyrolingvistika neyron va lingvistika so'zlarining o'zaro birikuvidan, qo'shilishidan hosil bo'lib, inson miyasidagi nerv hujayralarining-neyronlarning tilni-so'zlarni hosil qilishdagi vazifasini o'rganadi. Neyron nerv (asab) sistemasining asosiy qismi, tarkibiy elementi sifatida tilni-til va nutq birliklarini yaratishda faol xizmat qiladi, yetakchi hisoblanadi. Shunga ko'ra neyrolingvistika inson nerv sistemasi bilan aloqa quroli-til orasidagi uzviy, doimiy, zaruriy munosabatni yoritadi.

Shunday qilib, lingistika va uning turlaridan shuni ko'rish mumkin-ki lingvistika va uning turlari millat boyligi bo'lgan tilni o'rganishda o'rni kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. Darslik. T.: Yangi asr avlodi, 2009. 81.633.1 I-24.-6953/1. 4 ta
2. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik (OTM uchun darslik). Darslik. Toshkent, Fan va texnologiya, 2013. 81.633.1 R-25. 922679. 10 ta
3. Yo'ldoshev I., 3. Muhamedova S., Sharipova O., Majidova R. Tilshunoslik asoslari (OTM uchun qo'llanma). Qo'llanma. Toshkent, TDPU, 2013. 81.633.1 T-57. U-7690/4. 4 ta
4. N.Uluqov. Tilshunoslik nazariyasi. O'quv qollanma. — T.: «Barkamol fayz mediya», 2016, 192 bet.
5. Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. O'quv qo'llanma T.: O'zbekiston, 2002
6. Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati.- T., 2002
7. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili (darslik). –T., 2006

8. Mirtojiev M., Muhamedova S. O'zbek tilida so'z valentliklari (monografiya). -T., 2014
9. <https://e-https://e-library.namdu.uz>
10. https://arm.samdhti.uz/library/book_view/416
11. <https://book.iiu.uz>.
12. <https://topuch.com/686710/index.html>